

Thuisituatie van veel Turkse en Marokkaanse leerlingen relatief ongunstig

Allochtone ouders te optimistisch over onderwijskansen eigen kind

door Geert Driessen
Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Kinderen van allochtone ouders maken veel minder gebruik van voorschoolse opvang, gaan een half jaar later naar school en blijven alleen al in de eerste vier jaar van de basisschool ruim driemaal zo vaak zitten als hun autochtone leeftijdsgenoten. Toch zijn allochtone ouders behoorlijk optimistisch over de cognitieve capaciteiten van hun kinderen - en dus over hun toekomst in het voortgezet onderwijs. Dat optimisme is misplaatst, ook al omdat de ondersteuning die zij hun kind kunnen bieden bescheiden is.

Op het beeld van allochtone kinderen die in vrijwel alle opzichten flink in het nadeel zijn tegenover hun autochtone leeftijdsgenootjes, valt ook op basis van het hier besproken onderzoek weinig af te dingen. Wel kunnen we dat beeld flink wat scherper stellen. Zo is de situatie van Turkse en Marokkaanse kinderen veel ongunstiger dan die van andere allochtone kinderen. En is de situatie van kinderen van laagopgeleide autochtone ouders in veel

van het basisonderwijs in kaart te brengen. De informatie is verzameld via schriftelijke vragenlijsten die door de ouders van de leerlingen zijn ingevuld. De verzamelde gegevens zijn telkens uitgesplitst naar de sociaal-etnische categorieën die al eerder zijn geïntroduceerd (zie kader pag. 5).

Kijken we om te beginnen naar de samenstelling van het huishouden, dan is duidelijk dat de Turkse en Marokkaanse, en in mindere mate de overig allochtone groep redelijk sterk afwijkt van de andere categorieën. In Turkse en Marokkaanse gezinnen is relatief vaak (6,5 procent)

cent) geen moeder aanwezig en ontbreekt nog vaker (18 procent) de vader. Daar staat tegenover dat juist bij deze gezinnen aanmerkelijk vaker andere familieleden inwonen, bijvoorbeeld de grootouders, en dat het aantal kinderen (gemiddeld 3,7) er hoger is dan bij alle andere categorieën (gemiddeld 2,6).

In de groep overig allochtoon is een relatief groot deel van de kinderen (40 procent) niet in Nederland geboren. Dat is, misschien wel verrassend, veel meer dan in de Turks/Marokkaanse groep, waar 12 procent in het buitenland is geboren. Overigens zijn de niet in Nederland geboren kinderen uit alle

Ook onder autochtonen spreekt een op vijf ouders thuis geen standaard-Nederlands

sociaal-etnische categorieën gemiddeld lang genoeg hier om in groep 1 van de basisschool begonnen te kunnen zijn.

Kinderen en school

Groot zijn ook de verschillen in het gebruik van voorschoolse opvang. Van de Turks/Marokkaanse groep maakt minder dan eenderde van de gezinnen gebruik van dergelijke voorzieningen, van de overige allochtonen bijna tweederde en van de andere categorieën 80 tot 89 procent.

Kinderen van ouders met een hogere opleiding dan lbo stromen doorgaans in het prille begin van groep 1 in. Kinderen van autochtone ouders met hooguit lbo doen dat wat later, terwijl Turkse, Marokkaanse en

Allochtone kinderen kijken meer tv en lezen meer

opzichten te vergelijken met die van hun allochtone klasgenootjes. Etnische scheidslijnen en milieu-specifieke scheidslijnen lopen vaak in elkaar over, zoveel is wel duidelijk. Waar ging het om in deze analyse? Geprobeerd is de thuisituatie van leerlingen uit groep 4

Figuur 1 - Zittenblijven in basisonderwijs (%)

Figuur 2 - Hulp bij huiswerk (1 = nooit; 3 = vaak)

overig allochtone kinderen gemiddeld pas halverwege groep 1 instromen. In principe volgen de allochtone groepen dus een half jaar minder basisonderwijs.

Ook in het zittenblijven zijn er grote verschillen naar sociaal-etnische achtergrond. Zo blijft uit de categorie met hoger opgeleide ouders in de eerste vier jaren ongeveer acht procent zitten, terwijl uit de categorie Turken en Marokkanen dan al bijna 30 procent van de kinderen heeft gedoubleerd (figuur 1).

Als ouders gevraagd wordt te voorspellen naar welk type voortgezet onderwijs hun kind over vier jaar zal gaan, valt de lage score op van de groep autochtone ouders met hooguit een lbo-opleiding. De overig allochtonen en ook Turken en Marokkanen daarentegen tonen zich nogal positief over de kan-

sen van hun kinderen. Het is de vraag of dit optimisme gerechtvaardigd is. Allochtone ouders hebben misschien wel hoge verwachtingen over het vervolgonderwijs, maar beseffen vaak niet wat er voor nodig is om in het Nederlands onderwijs een hoog niveau te bereiken. Gelet op hun eigen lage opleiding zullen ze ook nauwelijks in staat zijn hun kinderen adequaat te begeleiden in het voortgezet onderwijs.

Kinderen thuis

Opvallend is dat kinderen van ouders met maximaal een lbo-opleiding iets vaker huiswerk meekrijgen dan kinderen van hoger opgeleide ouders. Vooral nog is niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is: geven scholen met dergelijke leerlingen in zijn algemeenheid meer huiswerk op (collectief, schoolbeleid), of proberen scholen met extra huiswerk individuele achterstanden te remediëren?

Verder blijkt dat moeders in allochtone gezinnen aanmerkelijk minder helpen bij het maken van huiswerk dan moeders uit de overige categorieën. Daar staat tegenover dat broers en zussen in allochtone gezinnen beduidend meer helpen (figuur 2). Waarschijnlijk zijn deze

Figuur 3- Aantal uren televisie-kijken per dag

moeders vanwege hun eigen opleidingsniveau eenvoudigweg niet in staat om te helpen, en zijn oudere broers en zussen dat wel; wellicht vervullen deze ook een voorbeeldfunctie.

Aan de ouders is ook gevraagd hoe vaak hun kinderen zich bezighouden met activiteiten als tekenen, knippen, verven, schrijven, computerspelletjes, puzzels, sporten en muziek maken. De verschillen tussen de sociaal-etnische groepen zijn hier te verwaarlozen.

Ook in het aantal uren slaap doen zich slechts geringe verschillen voor. De allochtone kinderen slapen op doordeweekse dagen twintig minuten korter dan de andere kinderen; in het weekend slapen zij evenlang. Wel is hun slaappatroon anders: ze gaan wat later naar bed en staan ook wat later op. Televisie-kijken neemt een belangrijke plaats in in het leven van de kinderen. Doordeweeks kijken ze een tot twee uur per dag, in het weekend een uurtje meer. Vooral allochtone kinderen kijken aanzienlijk meer dan kinderen uit de overige categorieën, een verschil dat vooral op doordeweekse dagen tot stand komt (figuur 3).

Lezen is andere koek. Doordeweeks lezen kinderen ruim drie

kwartier in het weekend een uur. Opmerkelijk is dat allochtone kinderen niet alleen meer televisie-kijken, maar kennelijk ook meer tijd besteden aan lezen.

Spreektaal thuis

Tot zover de kinderen, volgens opgave van de ouders. Hoe zit het met de ouders zelf?

In leeftijd zijn de verschillen tussen ouders uit de onderscheiden sociaal-etnische categorieën gering - met één uitzondering: de moeders met een hbo/wo-opleiding zijn zo'n drie jaar ouder dan de andere moeders.

Van de groep Turkse en Marokkaanse ouders is slechts een zeer klein deel in Nederland geboren: van de moeders 7 procent, van de vaders 3 procent. Voor de overige allochtonen zijn deze percentages driemaal zo groot, respectievelijk 22 en 10 procent.

Het aandeel Turkse en Marokkaanse ouders dat zich tot de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap rekent ligt rond de tien procent; bij hun kinderen is dat - volgens de ouders (!) - ongeveer het dubbele. Bij de overig allochtonen zijn die percen-

**Laagopgeleide
Nederlandse
ouders ambivalent
over belang van
onderwijs**

Figuur 4 - Hoeveel ouders spreken onderling standaard-Nederlands? (in %)

tages veel hoger, namelijk dertig tot veertig procent voor de ouders en bijna zestig procent voor de kinderen. Met cijfers als deze kun je twee kanten op: ofwel twintig procent van de Turkse en Marokkaanse kinderen wordt tot de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap gerekend - ofwel tachtig procent van hen wordt door de ouders niet tot de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap gerekend.

Turkse en Marokkaanse ouders spreken onderling slechts sporadisch Nederlands; negentig procent van hen spreekt met elkaar de moedertaal. Van de categorie overige allochtonen spreekt ruim veertig procent Nederlands. In de andere sociaal-etnische categorieën is naast Nederlands in 19 tot 36 procent van de gevallen een Nederlands dialect de meest gangbare taal (figuur 4). Ook in het hoogste milieu spreekt bijna

twintig procent van de ouders dus geen standaard-Nederlands met elkaar.

Belangrijk is natuurlijk de vraag welke taal de ouders met hun kinderen spreken. In de categorieën mbo- en hogeropgeleide ouders wordt logischerwijs vrijwel nooit een buitenlandse taal gesproken; in de Turkse en Marokkaanse gezinnen spreekt tachtig procent van de kinderen een andere taal met hun ouders. Met hun broers en zussen is dat beduidend minder en met vrienden nog weer minder. In de overige allochtone gezinnen wordt aanzienlijk minder in de eigen taal gesproken dan in Turkse en Marokkaanse gezinnen.

De analyses maken duidelijk dat er een vrij sterke samenhang is tussen de sociaal-etnische achtergrond van de ouders en hun beheersing van de Nederlandse taal. Duidelijk wordt ook dat de verschillen tussen de categorieën vooral op het conto komen van de lage beheersingsgraad van de Turkse en Marokkaanse ouders en in wat minder mate op dat van de overig allochtonen. Binnen de Turks/Marokkaanse groep ligt het niveau van de moeders op elk van de taalmodaliteiten (verstaan, spreken, lezen,

schrijven) wat lager dan dat van de vaders. Bovendien is sprake van een aflopende rangorde in taalmodaliteit: van verstaan naar schrijven daalt het niveau.

Over de ouders

Uiteraard zijn er forse verschillen tussen de categorieën in ouderlijk opleidingsniveau. Turkse en Marokkaanse ouders zitten gemiddeld tussen basisschool- en lbo-niveau in, de overige allochtonen zitten een niveau hoger (mavo, eerste fase havo/vwo).

Hoewel de eerste drie sociaal-etnische categorieën alle onder de overkoepelende kop 'lbo' vallen, zijn er toch grote verschillen tussen de Turken en Marokkanen enerzijds en de overig allochtonen en laagopgeleide autochtonen anderzijds. Ook is duidelijk dat, met uitzondering van de laagopgeleide autochtonen, de vaders steeds hoger zijn opgeleid dan de moeders.

De reacties op de vraag naar het hebben van een betaalde baan brengen duidelijk het uitermate hoge percentage werklozen onder allochtonen in beeld. Van de Turkse vaders heeft slechts 43 procent betaald werk, de groep overig allochtonen ligt met 48 procent iets beter in de markt. Dit is steeds de helft van het percentage van de mbo- of ho-opgeleiden. Moeders hebben veel minder vaak betaald werk dan vaders. Duidelijk is ook de etnische scheidslijn met betrekking tot het hebben van een baan. Hoewel de allochtone lbo-opgeleiden gemiddeld genomen eenzelfde opleidingsniveau hebben als de autochtone lbo-opgeleiden, is het percentage werklozen onder de allochtonen aanzienlijk hoger, onder vaders bijvoorbeeld 52 versus 16 procent.

Het beroep van Turkse en Marokkaanse ouders ligt gemiddeld op het niveau van geschoolde arbeider. Daarbij is er geen verschil tussen de vaders en de moeders. Overig allochtonen zitten op het niveau van la-

gere employé. Verrassend genoeg scoren laagopgeleide autochtonen op dat punt wat lager. Forse verschillen zijn er vervolgens tussen deze drie categorieën en de mbo- en ho-opgeleide ouders.

Het inkomen van de moeders wijkt niet zo veel van elkaar af; gemiddeld bedraagt dat iets meer dan 1500 gulden netto per maand. Dat de verschillen tussen de sociaal-etnische categorieën hier niet groter zijn moet met de omvang van de baan te maken hebben; eerder is immers gebleken dat het beroepsniveau wel flink verschilt. Grotere inkomensverschillen zien we bij de vaders. Turkse en Marokkaanse vaders bijvoorbeeld verdienen netto ongeveer 2200 gulden, terwijl het inkomen van ho-opgeleiden een kleine 4000 gulden bedraagt.

In de gezinnen met hoogopgeleide ouders is de leesfrequentie met afstand het hoogst. In schril contrast daarmee staat het aantal uren dat in Turkse en Marokkaanse gezinnen gelezen wordt. Hoogopgeleide moeders lezen bijna negen uur per week thuis, Turkse en Marokkaanse moeders minder dan vier uur. Bij de vaders is dit verschil iets minder groot, vooral doordat de Turkse en Marokkaanse vaders relatief vaker kranten lezen. Verder blijkt de categorie overig allochtoon relatief veel te lezen, dat wil zeggen aanzienlijk meer dan de Turken en Marokkanen en ongeveer evenveel als de autochtone lbo- en de mbo-opgeleiden. Over het algemeen richt het leesgedrag van moeders zich vooral op boeken en dat van vaders op kranten; tijdschriften lezen ze in ongeveer gelijke mate.

We weten nu wat meer over de situatie van de ouders van leerlingen uit groep 4. Zijn die ouders eigenlijk tevreden over hun 'leefsituatie' (financiën, opleiding, werken en wonen)? Vaders en moeders denken daar in ieder geval niet wezenlijk anders over. Gaat het om de *beïnvloedbaarheid* van de eigen

**Hoogopgeleide
ouders stappen
vaker op leerkracht
af**

Figuur 5 - Prestatieniveau kind (volgens ouders) t.o.v. eigen klas en t.o.v. zelfde type kind op andere scholen (1 = zwak; 4 = zeer goed)

leefsituatie, dan zijn de vaders daar iets optimistischer over dan de moeders. Groter zijn de verschillen naar sociaal-etnische achtergrond: hoogopgeleiden zijn aanzienlijk tevredener met hun situatie en veel optimistischer over de mate waarin zij die situatie kunnen beïnvloeden. Het minst gunstig in dit opzicht is de positie van de Turkse en Marokkaanse ouders.

**Dertig procent
Turkse en
Marokkaanse
leerlingen
doubleert in eerste
vier leerjaren**

Ouders en school

Gaat het om ouderbijeenkomsten op school, dan zijn de verschillen tussen de onderscheiden categorieën over het algemeen niet groot. Dat neemt niet weg dat de beide allochtone groepen, en dan met name de Turkse en Marokkaanse ouders, beduidend minder naar dergelijke bijeenkomsten gaan. Gemiddeld genomen stappen de ouders een tot twee keer per jaar op eigen initiatief naar de leerkracht om over hun kind te gaan praten, de hoogopgeleide ouders doen dat het meest frequent. In de onderwerpen die worden aangevoerd doen zich geen grote verschillen voor. Hogeropgeleiden praten relatief wat meer over prestaties en gedrag; laagopgeleide autochtone ouders praten relatief veel over leerproblemen, ruzies en pestrijen. Hoewel ouders het contact met de leerkracht over hun kind in

het algemeen goed noemen, is dat contact voor beide allochtone categorieën aanmerkelijk minder goed dan voor de overige categorieën. Wordt er ook met het kind zelf gepraat? Jazeker. Turkse en Marokkaanse ouders bijvoorbeeld praten wat meer dan de andere categorieën over vrijetijdsactiviteiten, maar juist weer aanzienlijk minder over zaken die met school te maken hebben. Toch hechten juist Turkse en Marokkaanse ouders zeer veel belang aan het onderwijs van hun kinderen. Zij vinden het van alle ouders het belangrijkste dat hun kind zo lang mogelijk naar school gaat. Ze ervaren het ook als het meest problematisch als hun kind niet goed mee kan op school en vinden werken met het hoofd belangrijker dan werken met de handen. De enige uitspraak waarmee ze in dit opzicht uit de toon vallen is dat

'thuis helpen belangrijker is dan naar school gaan'.

Opvallend hoog zijn de scores van de laagopgeleide autochtone ouders op de uitspraken dat 'werken met de handen belangrijker is dan werken met het hoofd' en dat 'plezier op school belangrijker is dan veel leren'. Er schuilt dus een zekere ambivalentie in de houding van de Nederlandse arbeiders-categorie.

Hoe vinden ouders dat hun kinderen zich zouden moeten gedragen? Bij kinderen kunnen we twee *gedragsdimensies* onderscheiden: traditioneel, schoolaangepast gedrag en zelfstandig, kritisch gedrag. Ten aanzien van de eerste dimensie zijn er redelijk grote verschillen tussen de groepen. Vooral laagopgeleide allochtone ouders zijn sterk geporteerd voor schoolaangepast gedrag. In hoger opgeleide milieus hecht men daar veel minder aan. Bij de tweede dimensie zijn er nauwelijks verschillen: in zijn algemeenheid waarderen alle ouders zelfstandig, kritisch gedrag. Kennelijk is het ook zo dat beide dimensies samen kunnen gaan: de ouders hechten zowel in meerdere of mindere mate aan traditioneel, schoolaangepast gedrag, als aan zelfstandig, kritisch gedrag.

Naast de genoemde gedragsdimensies is een aantal andere gedrags- en houdingkenmerken in kaart gebracht. De verschillen tussen de groepen zijn hier klein. Turks/Marokkaanse en overig allochtone kinderen voelen zich wat minder thuis op school, hebben iets minder zelfvertrouwen, vertonen wat minder sociaal gedrag en hebben een wat minder positieve werkhouding dan de overige groepen. Kinderen van laagopgeleide ouders lopen een groter risico op een minder succesvolle loopbaan. Bij de allochtone leerlingen ligt dat volgens hun ouders echter nauwelijks aan hun cognitieve capaciteiten; die zouden namelijk op hetzelfde niveau liggen als dat van de kinderen van ouders met een mbo-

of ho-opleiding. Alleen de autochtone laagopgeleide ouders twifelen aan die capaciteiten bij hun kinderen. Uiteraard moeten we hier goed voor ogen houden dat het inschattingen van de ouders betreft. Het is de vraag of alle ouders, gezien hun eigen opleidingsachtergrond en het mogelijk ontbreken van een adequaat referentiekader, in staat zijn een betrouwbare inschatting te maken. In dit verband is er wellicht sprake van een overschatting van het kunnen van de kinderen, iets wat eerder al naar voren kwam bij de inschatting van het type voortgezet onderwijs dat haalbaar zou zijn.

De ouders hebben twee vragen beantwoord over het prestatieniveau van hun kinderen. In het algemeen vinden ze dat hun kinderen het 'tamelijk goed' doen vergeleken met de andere kinderen in de klas; opmerkelijk daarbij is opnieuw de relatief hoge inschatting van de laagopgeleide Turkse en Marokkaanse ouders en de lage inschatting van de autochtone laagopgeleide ouders (figuur 5). Opvallend hoog is ook de indruk die de Turks/Marokkaanse en overig allochtone ouders hebben van het niveau van hun kinderen vergeleken met dat van de vergelijkbare kinderen op andere scholen. Volgens deze ouders ligt het niveau zelfs hoger dan dat van de overige vier categorieën.

Tot slot van al dit sociaal-etnische voorsorteren een relatieve uitkomst: gemiddeld genomen zijn alle ouders tevreden over de school van hun kind. De verschillen naar sociaal-etnische achtergrond zijn daarbij te verwaarlozen.

